

Оцінка ефективності системи управління підприємства ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод Оскар»

Досліджено основні напрями росту виробництва мінеральних вод. Відносно напрямів росту виробництва обумовлено вибір маркетингової концепції. Окреслено стратегію інтенсивного росту як глибоке проникнення на ринок, розширення меж ринку та розвиток товару. Стратегія інтегративного росту представлена як регресивна, прогресивна та горизонтальна інтеграція. Визначено маркетингову діяльність в контексті двох груп завдань, зокрема як практичному здійсненню стратегії виходу заводу на нові ринки збуту з конкурентоспроможною, високоякісною продукцією та створенню мобільної та гнучкої системи взаємодії функціональних служб із замовниками й потенційними споживачами продукції, що випускає ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар». Доведено, саме концепція маркетингу дасть змогу найбільш ефективно задовольнити потреби споживачів, отримати цільовий ринок та прибуток в підприємстві. Проаналізовано роботу відділу збуту і маркетингу та вплив організаційно-економічних напрямів на виробничу діяльність підприємств по виробництву мінеральних вод. Визначено основні методи стимулювання попиту для лідерів ринку – зважені рекламна і PR-стратегія, трейд – маркетингова активність. Окреслено переваги електронної торгівлі. Запропоновано ідеї та засоби покращення щодо оцінки ефективності системи управління.

Ключові слова: управління, стратегії, маркетинг, комунікації, мінеральні води, підприємство, маркетингова діяльність.

ПЕТРИНЯК А.Я.

Оценка эффективности системы управления предприятия ЗАО «Моршинский завод минеральных вод Оскар»

Исследованы основные направления роста производства минеральных вод. Относительно направлений роста производства обусловлен выбор маркетинговой концепции. Определено стратегию интенсивного роста как глубокое проникновение на рынок, расширение границ рынка и развитие продукта. Стратегия интегративного роста представлена как регрессивная, прогрессивная и горизонтальная интеграция. Определено маркетинговую деятельность в контексте двух групп задач, в частности как практическому осуществлению стратегии выхода завода на новые рынки сбыта с конкурентоспособной, высококачественной продукцией и созданию мобильной и гибкой системы взаимодействия функциональных служб с заказчиками и потенциальными потребителями выпускаемой ЗАО «Моршинский завод минеральных вод «Оскар». Доказано, именно концепция маркетинга позволит наиболее эффективно удовлетворить потребности потребителей, получить целевой рынок и прибыль на предприятии. Проанализирована работа отдела сбыта и маркетинга и влияние организационно-экономических направлений на производственную деятельность предприятий по производству минеральных вод. Определены основные методы стимулирования спроса для лидеров рынка – взвешенные рекламная и PR-стратегия, трейд – маркетинговая активність. Определены преимущества электронной торговли. Предложено идеи и средства улучшения по оценке эффективности системы управления.

Ключевые слова: управление, стратегии, маркетинг, коммуникации, минеральные воды, предприятие, маркетинговая деятельность.

PETRYNJAK A.Ya.

Assessment of the efficiency of the management system of the PJSC «Morshynsky Plant of Mineral Waters Oscar»

The main directions of growth of mineral water production are investigated. In relation to the directions of production growth due to the choice of marketing concept. The strategy of intensive growth as deep penetration into the market, expansion of market boundaries and product development are outlined. Integrative growth strategy is presented as regressive, progressive and horizontal integration.

The marketing activity is defined in the context of two groups of tasks, in particular, as a practical implementation of the strategy of the plant's exit into new markets with competitive, high-quality products and the creation of a mobile and flexible system of interaction of functional services with customers and potential consumers of products produced by PJSC «Morshinsky Mineral Water Plant «Oscar». Proved, it is the concept of marketing that will be able to most effectively meet the needs of consumers, get the target market and profit in the enterprise. The work of the sales and marketing department and the influence of organizational and economic directions on the production activity of enterprises on the production of mineral waters are analyzed. The basic methods of stimulating demand for market leaders are determined – weighted advertising and PR-strategy, marketing – marketing activity. The advantages of e-commerce are outlined. The ideas and means of improvement in evaluating the efficiency of the management system.

Key words: management, strategy, marketing, communications, mineral water, enterprise, marketing activities.

Постановка проблеми. Одним із найважливіших напрямів удосконалення управлінської діяльності є оцінка ефективності всіх заходів по просуванню продукції до споживачів. Відомості про результативність системи управління продукції підприємства дозволяють аналізувати та співставляти показники її функціонування, вчасного реагування на дієвість кожного з елементів системи, виявляти резерви покращення роботи відповідних підрозділів фірми, здійснювати вплив на систему маркетингу суб'єкта господарювання в цілому. Для визначення ефективності роботи кожного структурного підрозділу використовують дані про виконання конкретних завдань і рівень досягнення поставлених перед ними цілей. Практичним результатом удосконалення системи управління може бути зниження витрат на управління, яке досягається за рахунок скорочення чисельності працівників апарату управління і підвищення продуктивності праці. З кожним роком гігантський завод мінеральних вод випускає все більше продукції, а кількість споживачів зростає, відповідно покращується діяльність маркетингової служби на підприємстві. Проте необхідні нові ідеї та засоби покращення для завоювання ринку великим гігантом виробництва мінеральних вод. Варто зауважити, що ринок мінеральної води доступний та прибутковий, мінеральна вода в надрах практично безкоштовна, природно чиста і корисна для здоров'я людини. Із огляду на вище наведене тема дослідження є актуальною.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемамаи із наукової точки зору системи управління займалося ряд як вітчизняних так і іноземних науковців. Серед вітчизняних можна виокремити К. Бліщук, С. Васильчак, В. Герасимчук, І. Герчикова, В. Загорський, А. Козаченко, Є. Кри-

кавський, М. Книш, Н. Куденко та інші. До зарубіжних дослідників з питань маркетингової діяльності та управління розвитком підприємств можна віднести таких учених, як: І. Ансофф, М. Бейкер, П. Дойль, Ф. Котлер, Ж.-Ж. Ламбен, П. Стребел, А. Стрікланд, А. Томпсон, Р. Фатхутдінов та ін.

Метою статті є дослідження та оцінка ефективності системи управління підприємством на прикладі ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод Оскар».

Виклад основного матеріалу. Можна виділити три напрями росту – інтенсифікація наявних можливостей, об'єднання зусиль з іншими фірмами та вихід підприємства в інші сфери діяльності. Вибір напрямку росту обумовлює і вибір маркетингової концепції:

- інтенсивного росту;
- інтегративного росту;
- диверсифікації;

Вибір стратегії зростання дуже важливий для підприємства. Дослідимо різновиди стратегії росту ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» (табл.1). Стратегія глибокого проникнення на ринку найбільш характерна для даного підприємства.

Саме завдяки використанню цієї стратегії можна отримати значні прибутки, збільшити обсяги реалізації продукції, а також розширити кількість потенційних споживачів(табл.2).

Згідно даних таблиць можна визначити, у якій сфері діяльності варто спрямовувати свої зусилля ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» у майбутньому. Це дасть можливість заводу розвиватися і не залежати від певних товарів та ринків, що добре відобразиться на успішності підприємства.

Маркетингова діяльність ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» підпорядкована

Таблиця 1. Основні напрями можливостей зростання підприємства

Стратегії інтенсивного росту		
Глибоке проникнення на ринок	Розширення меж ринку	Розвиток товару
Зниження ціни мінеральної води	Вихід на ринок Польщі	Виведення на ринок нової продукції зі смаком яблука
Підвищення сервісу доставки продукції до споживача	Вихід на ринок Білорусії	Виведення на ринок нової продукції об'ємом 3 л
Розміщення реклами в більшій кількості магазинах або розширення мережі телевізійних каналів	Більша співпраця з мережею приватних підприємств	Створення нового логотипу та фірмового стилю продукції
Періодично оновлювати фірмовий сайт і регулярно наповнювати його корисною інформацією		
Найняти мерчендайзерів для покращення викладки товару на полицях магазинів і супермаркетів		

* Джерело: складено автором

Таблиця 2. Стратегія інтегративного росту

Регресивна інтеграція	Прогресивна інтеграція	Горизонтальна інтеграція
Співпрацювати з заводом з виробництва одноразових пляшок.	Співпраця з мережею приватних підприємств, таких як «Родинна ковбаска», «Пан Курчак»....	Можливість придбати контрольний пакет акцій компанії конкурента.
	Співпраця з двома дистриб'юторськими мережами.	Злиття з ПАТ «Миргородський завод мінеральних вод», для розширення споживачів, що передують збільшення прибутку

* Джерело: складено автором

рішенню двох груп завдань: практичному здійсненню стратегії виходу заводу на нові ринки збуту з конкурентоспроможною, високоякісною продукцією та створенню мобільної та гнучкої системи взаємодії функціональних служб із замовниками й потенційними споживачами продукції, що випускає ПАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар». Саме такий принцип покладений в основу розробки функціональних обов'язків фахівців маркетингових структур підприємства. У цій структурі відділ маркетингу й реклами є самостійним структурним підрозділом.

На даному підприємстві діяльність маркетингової служби займає високий рівень, але для подальшого збуту продукції необхідно удосконалити систему маркетингового управління, поєднувати активніше діяльність служби маркетингу, яка передбачає визначення потреб і запитів цільового ринку і вчасне ефективне задоволення цих потреб. Саме концепція маркетингу дасть змогу найбільш ефективно задовольнити потреби споживачів, отримати цільовий ринок та прибуток в підприємстві.

Для успішного функціонування, розвитку та утримання конкурентних позицій підприємства повинні керуватися не лише економічно вигідними шляхами розвитку виробництва і передовими технологіями, але й застосовувати най-

більш ефективні системи управління збутовою діяльністю, які б орієнтувались на маркетингові інструменти. Лише комплексність і системність дій у цих напрямках зможуть забезпечити підвищення якості продукції, формування позитивного іміджу підприємства і, як наслідок, посилення конкурентних позицій підприємства.

На даний момент на підприємстві відділ збуту і маркетингу має два структурні підрозділи: маркетингу і комерційної торгівлі (збуту), які взаємопов'язані між собою. Варто зауважити, що маркетинг на даному підприємстві є функцією управління і відділ маркетингу опосередковано впливає на прийняття управлінських рішень, так як його керівник не підпорядковується безпосередньо голові правління акціонерного товариства. Така організаційна структура управління збутовою діяльністю є недостатньо ефективною за сучасних ринкових умов. Фактично, підрозділи виконують маркетингові функції автономно від інших, тобто вони скоординовані у своєму впливові на споживачів. Це не дозволяє підприємству ефективно реагувати на зміну попиту, ринкової кон'юнктури, вподобань та потреб споживачів. Начальнику служби маркетингу підлегли маркетологи і менеджери по рекламі.

Маркетологи безпосередньо відповідають за дослідження ситуації на ринку (поведінки покуп-

ців, прогнозування попиту, передбачення ринкових змін). Менеджери по рекламі мають втілювати свої ідеї щодо реклами товару, планувати рекламні заходи, визначати рекламну тематику і особливо відповідати за вибір засобів мас-медіа. Перевага такого підходу полягає у досконалості технологій, що її використовує фірма. Слабке місце такого підходу, як не дивно, теж у технології. Орієнтація на якість товару інколи не дає змоги своєчасно відчутти загрозу нових технологій, коли з'являються інші товари, які задовольняють ті самі потреби, що й товар фірми [1].

Служба збуту займається безпосередньо товарообігом. Агенти зі збуту відповідальні за управління каналами розподілу, в їх обов'язки входить робота з посередниками. Досліджуване підприємство для реалізації своєї продукції використовує непрямі канали розподілу. ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод» використовує вертикальну систему розподілу, що дозволяє контролювати та координувати її діяльність, налагоджувати міцні контакти зі споживачами, отримувати рекламації та побажання. Із всіх відомих форм вертикальної координації, досліджуване акціонерне товариство використовує договірну, а саме франчайзингову (контрактну) вертикальну маркетингову систему, створену з метою економії на збутових витратах. Така організація розподілу продукції даного підприємства є досить ефективною, оскільки залучення дистриб'ютора дає змогу зменшити витрати та зберегти досить низьку ціну продукції, підвищується рівень обслуговування клієнтів на основі досвіду та спеціалізації посередника.

Служба маркетингу має значний розвиток на даному підприємстві, проте недоліки існують. На жаль, вона не має достатнього впливу на інші структурні підрозділи. Тому можна стверджувати, що наявна організаційна структура є досить ефективною, проте без подальшої раціоналізації системи управління підприємством, марним буде очікування високих прибутків в майбутньому. Також на підприємстві не в достатній мірі використовуються принципи маркетинг-логістики, хоча існують вагомі передумови її широкого впровадження. Вони зумовлені сезонними коливаннями циклів виробництва, транспортування та споживання продукції.

Тривалий термін зберігання упакованої води дає підстави для організування складського зберігання продукції на території підприємства.

Комп'ютеризовані склади «нового покоління», де всі процеси контролюються автоматами, дозволять виробнику уникнути суперечностей між виробництвом і споживанням. Така складська система дозволила б даному підприємству ритмічно організувати виробництво та максимально використовувати потужності підприємства. Специфікою ринку мінеральних вод є те, що різні торговельні марки води конкурують не тільки між собою, але й з продукцією суміжних категорій напоїв. У цій ситуації виробникам води важливо за допомогою рекламних засобів розставити акценти так, щоб їх продукція виглядала для споживачів краще, ніж солодкі газовані напої або соки [2, С. 56–62].

В умовах кризи більшість підприємств намагаються скоротити витрати на маркетинг, а також проводити гнучку цінову політику. У той же час лідери ринку продовжують дотримуватися агресивної маркетингової політики, розуміючи, що криза – це шанс для зміцнення позицій. Основні методи стимулювання попиту для лідерів ринку – зважені рекламна і PR-стратегія, трейд – маркетингова активність.

ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» користується послугами спеціалістів, які забезпечують ЗМІ і контактні групи необхідною інформацією про діяльність підприємства. На сьогодні акціонерне товариство «вихваляє» продукцію власного виробництва, велика кількість біл-бордів розміщена безпосередньо на стінах заводу і не тільки, більше п'яти видів телевізійної реклами даної води є в наявності. Тому варто зауважити, що велика кількість потенційних покупців достатньо проінформовані про асортимент, новинки моршинського заводу виробництва мінеральної води.

Мінеральна вода «Моршинська» була спонсором футбольного турніру SeniCyry2012 – 2013 роках. Крім цього, дане підприємство розробляє ще такий моніторинг ефективної реклами для спонукання споживачів до придбання продукції:

- розміщення реклами в поліграфічних виданнях (газети, журнали), роздача листівок для ознайомлення населення з новинками, акційними цінами;
- організація прес-конференцій, зустрічей керівників заводу з представниками засобів масової інформації;
- телевізійна реклама на комерційних каналах.

На даний час телевізійна реклама, як ефективний інструмент комунікації практично вичерпала

себе. Дослідження, проведені весною 2017 року, показали, що 65% споживачів вважають кількість реклами надмірною, а 35% заявили в своїй зацікавленості купити прилади, які дозволяють блокувати рекламні ролики [3]. Зростання Internet на сучасному етапі свідчить про прихід нової ери – ери електронної торгівлі. Вона надає низку переваг як споживачам, так і виробникам товарів:

- зручність використання;
- відсутність свідків;
- доступ до різноманітної порівняльної інформації про компанію, товари та конкурентів;
- мінімізація часу;
- формування дружніх стосунків між продавцем і покупцем;
- можливість зниження цін;
- гнучкість;
- глобальний характер.

Тому підприємству ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» вигідно використовувати електронну торгівлю для збуту продукції на даному етапі. Одним із інструментів, який дозволяє завоювати передові позиції в провідних світових пошукових системах є контекстна реклама – показ текстових рекламних блоків і банерів у відповідності з пошуковим запитом, заданим користувачем. Ефективність даної реклами є досить високою, оскільки забезпечує кращу конвертацію відвідувачів і покупців. Проведені дослідження вказують на необхідність інтеграції маркетингових комунікацій в збутову діяльність підприємства, адже саме вони є одним із найважливіших критеріїв успіху фірми у конкурентній боротьбі. Підприємство має міцну маркетингову службу, проте запропонована система управління в маркетинговій діяльності доцільна для впровадження в майбутньому.

Основними завданнями підприємств, які займаються виготовленням упакованих вод, за сучасних умов є підвищення конкурентоспроможності власної продукції, що зумовлено зростанням чисельності суб'єктів даного сегменту ринку, і, відповідно, інтенсифікацією їх боротьби за споживачів.

Висновки

Аналізуючи оцінку ефективності управління ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод Оскар», не можна не сказати про оцінку власне служби управління. Багато залежить від їх мар-

кетингової оцінки, і чи вони відповідають вимогам економічної реформи, а саме: мають відповідну освіту і відмінні знання, знають передовий вітчизняний і зарубіжний досвід підприємництва і комерційної діяльності, форми і технології виробництва, а основне чи використовують інструменти маркетингового управління в своїй діяльності.

Ефективне управління і розвиток підприємства багато в чому визначаються особовими і професійними якостями самого керівника підприємства, ступенем усвідомлення ним необхідності вчитися самому і сприяти навчанню інших, щоб відповідати соціально-економічному середовищу, яке постійно змінюється.

На наш погляд, ці та інші критерії повинні бути покладені в основу при дослідженні ефективності маркетингового управління підприємством. Оцінка ефективності, як система процедур, є засобом, що допомагає керівнику побачити і оцінити в достатньо конкретному значенні якість системи управління персоналом в цілому і свої професійні здібності зокрема, і ті недоліки в підготовці, які відповідно можна визначити як потребу в навчанні, з метою підвищення результативності роботи.

Підсумовуючи доведене слід зазначити:

– жоден з вживаних видів оцінки не може дати високої достовірності, тому і пропонується оцінний комплекс, в якому окремі види оцінок доповнюють одна одну;

– достовірною і повною буде та інформація, в якій є відповіді на питання, які є можливості у людини, і якою мірою вони реалізувалися, які не реалізувалися і чому, а також за яких умов в майбутньому вони можуть реалізуватися.

Список використаних джерел

1. Скибінський С.В., Басій Н.Ф., Штуль В.П. Запровадження концепції маркетингу суб'єктами ринку // Формування ринкової економіки: Зб. наук. праць. – К. : КНЕУ, – 2004. – с.410–422.

2. Аналітичний огляд ринку питної води України: [Електронний ресурс].– Режим доступу: <https://inventure.com.ua>.

3. Васильчак С.В. Маркетингова концепція управління – важлива складова організаційно-економічних напрямів удосконалення збутової діяльності виробників мінеральних вод / С.В. Васильчак, У.Я. Петриняк // Зб. наук. пр. ТДАУ. Економічні науки. – Мелітополь, 2013.– №2(22). Том 2. – С. 42–48.

4. Васильчак С.В. Сутність і особливості стратегічного управління в сільськогосподарському виробництві / С.В. Васильчак, К.Я. Гундза // Науковий вісник НЛТУ України. – Львів, 2013. – Випуск № 23.17. – С.385–390.

5. Васильчак С.В. Маркетинговий підхід до формування конкурентних переваг туристичних підприємств у контексті сучасних трансформацій // Матер. наукового семінару «Економіка туризму та інструменти маркетингу у конкурентоспроможності її розвитку» – м. Львів – 2014. – С.4–9.

6. Васильчак С.В. Система комплексу маркетингових комунікацій у сфері туризму / С.В. Васильчак, О.І. Негрич // Матеріали круглого столу «Сучасні маркетингові технології в туризмі: погляди та досягнення» – м. Львів – 2015. – С.4–8.

7. Васильчак С.В. Засади формування збутової політики туристичних підприємств / С.В. Васильчак, Н.М. Стручок, Л.М. Лояк // Зб. наук. праць «Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України» – Львів, 2015. – Вип. 4 (114). – С.79–81.

8. Васильчак С.В. Удосконалення системи управління на молокопереробних підприємствах Львівщини / С.В. Васильчак, У.Я. Петриняк, Н.В. Войтович // Науковий вісник ЛНУВМ БТ імені С.З. Гжицького. Том 15, № 2 (56). Частина 1. – Львів, 2013. – С. 47–50.

9. Капуста А. Конец коммуникаций, какими мы их знаем. Готовы ли вы к приходу будущего? / Новый маркетинг. – Киев: «Агентство «Стандарт», – 2016.

References

1. Skybinskyi S.V., Basii N.F., Shtul V.P. (2004), Zaprovdzhennia kontseptsii marketynhu subiektamy rynku, Formuvannia rynkovoï ekonomiky: Zb. nauk. Prats, pp.410–422.

2. Analitychnyi ohliad rynku pytnoi vody Ukrainy, available at: <https://inventure.com.ua>.

3. Vasylychak S.V., Petryniak U.Ia. (2013), Marketynhova kontseptsiiia upravlinnia – vazhlyva skladova orhanizatsiino-ekonomichnykh napriamiv udoskonalennia zbutovoï diialnosti vyrobnykiv mineralnykh vod, Zb. nauk. pr. TDAU. Ekonomichni nauky, Vol 2, No 2, pp. 42–48.

4. Vasylychak S.V. Hundza K.Ia. (2013), Sutnist i osoblyvosti stratehichnoho upravlinnia v silskohospodarskim vyrobnytstvi, Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy, No 23.17, pp. 385–390.

5. Vasylychak S.V. (2014), Marketynhovyi pidkhyd do formuvannia konkurentnykh perevah turystychnykh pidpriemstv u konteksti suchasnykh transformatsii, Mater. naukovoho seminaru «Ekonomika turyzmu ta instrumenty marketynhu u konkurentospromozhnosti yii rozvytku», Ukraine, Lviv, pp. 4–9.

6. Vasylychak S.V., Nehrych O.I. (2015), Systema kompleksu marketynhovykh komunikatsii u sferi turyzmu, Materialy kruhloho stolu «Suchasni marketynhovi tekhnolohii v turyzmi: pohliady ta dosiahnennia», Ukraine, Lviv, pp. 4–8.

7. Vasylychak S.V., Loiak L.M., Struchok N.M. (2015), Zasady formuvannia zbutovoï polityky turystychnykh pidpriemstv, Zb. nauk. prats «Sotsialno-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrainy», No 4 (114), pp. 79–81.

8. Vasylychak S.V., Petryniak, N.V., Voitovych U.Ia. (2013), Udoskonalennia systemy upravlinnia na molokopererobnykh pidpriemstvakh Lvivshchyny, Naukovyi visnyk LNUVM BT imeni S.Z. Hzhyskoho, Vol 15, No 2 (56), Ch. 1, pp. 47–50.

9. Kapusta A. (2016), Tekst dlya Konets kommunikatsiy, kakimi myi ih znaem. Gotovy li vy k prihodu buduschego? / Novyy marketing perekladu [End of communications, as we know them. Are you ready for the advent of the future? / New marketing], Ahentstvo «Standart», Kyiv, Ukraine.

Дані про автора

Петриняк А.Я.,

здобувач ЛРІДУ НАДУ при Президенту України

Данные об авторе

Петриняк А.Я.,

соискатель ЛРИДУ НАГУ при Президенте Украины

Data about the author

Petrynjak A.Ya.

the candidate of LRID NAPA under the President of Ukraine